

2024 November
ISSUE: 3030-3419

Education
Human
Life

No.4
Special issue
Toshkent

EDUCATION

HUMAN

LIFE

SCIENTIFIC-PRACTICAL METHODOLOGICAL JOURNAL

KOMPYUTER TIZIMLARIDA FOYDALANISHNI CHEKLASH TIZIMINI LOYIHALASH

Irgasheva D. Y.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi direktori, durdona.ya@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola ma'lumotlardan foydalanishni boshqarishni detallashtirishni amalga oshirish uchun, atributlar asosida rolli bazani foydalanishni boshqarish bilan birlashtiruvchi foydalanishni cheklash tizimini loyihalashga bag'ishlangan. Taklif etilayotgan modelda avval, asl RBAC usulidan foydalanib, vakolatlarning dastlabki natijalari olinadi. So'ngra, vakolatlar siyosati talablarini tahlillab, satr va ustun ma'lumotlaridan foydalanish natijasi generatsiyalanadi.

Kalit so'zlar: kompyuter tizimlari, xavfsizlik modellari, konfidensiallik, foydalanuvchanlik, foydalanishning cheklash tizimi, RBAC (Role-Based Access Control)- xavfsizlikning roli nazorati.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

Иргашева Д. Я.

Директор сетевого центра переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми, durdona.ya@gmail.com

Аннотация. Эта статья посвящена разработке системы разграничения доступа, которая объединяет управление использованием ролевой базы данных на основе атрибутов с управлением использованием на основе ролей для реализации детализации управления использованием данных. В предлагаемой модели в начале, используя входный метод RBAC, получают исходные результаты компетенций. Затем, анализируя требования политики полномочий, генерируется результат использования данных строки и столбца.

Ключевые слова: компьютерные системы, модели безопасности, конфиденциальность, доступность, система разграничения доступа, RBAC (Role-Based Access Control)- ролевой контроль безопасности.

DESIGN OF A SYSTEM FOR LIMITING USE IN COMPUTER SYSTEMS

Irgasheva D. Y.

Director of the network Center for retraining and professional development of pedagogical personnel at the Tashkent University of Information Technology named after Muhammad al-Khwarazmi, durdona.ya@gmail.com

Annotation. This article is devoted to the design of a use restriction system that combines the use of a role base based on attributes with the use management to carry out the detailing of data use management. In the proposed model, preliminary results of powers are obtained first, using the original RBAC method. Then, analyzing the requirements of the powers policy, the result of the use of row and column data is generated.

Keywords: computer systems, security models, confidentiality, usability, usage restriction system, RBAC (Role-Based Access Control)- role security control.

2. Kirish

Xavfsizlikning rolli modelining (RBAC) qo'llanishi kompyuter tizimlarida foydalanishni cheklash tizimini loyihalashni va ma'murlashni jiddiy soddalashtiradi. Rollarga asoslangan foydalanishni boshqarish bir qator muhim ijobiy xususiyatlarga ega. Masalan:

Huquqlar naborining vorisligi bilan rollar iyerarxiyasini yaratish qobiliyati. Bu, ayniqsa, ko'plab axborot tizimlari qo'llaniladigan, turli xil infratuzilmali tashkilotlarda rolli modelning tatbiqini soddalashtiradi. Iyerarxiyadan foydalangan holda, bir necha bunday rollarda huquqlarni qayta belgilashga hojat yo'q, ularni, har bir rol uchun faqat noyob huquqlarni ko'rsatib, ularni bitta katta rolga, sho'ba sifatida joylashtirish kifoya.

Ko'p sonli foydalanuvchilarga bir xil huquqlarni berish oddiy va samarali-foydalanuvchilarga esa bitta rolni tayinlash kifoy. Ko'p sonli foydalanuvchilar uchun huquqlar naborini o'zgartirish zaruriyati tug'lsa, rolda huquqlar naborini o'zgartirish kifoy.

Vakolatlarni taqsimlash prinsipini amalga oshirish imkoniyati (SOD – Segregation Of Duties). Bu foydalanuvchilarga ortiqcha vakolat berish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi, masalan, bitta foydalanuvchiga bir vaqtning o'zida ikkita rolni berib bo'lmaganday.

Foydalanishni boshqarishning rolli modelini loyihalashda, tatbiq etishda va foydalanishda vaqt va mablag' isrofining katta bo'lishiga olib keladigan omillarni hisobga olish lozim.

Ushbu tadqiqot ishida marketing sohasida mijozlarga texnik va savdo-sotiq bo'yicha xizmat ko'rsatish xususida axborotni yig'ish, qaror qabul qilish orqali tovar aylanmasini, tovar aylanmasi logistikasini ta'minlovchi va mijoz kommunikatsiya tizimini tashkil etishga mo'ljallangan "Business Process" axborot tizimi uchun, rollar asosida foydalanishni cheklash tizimi ishlab chiqilgan. "Business Process" axborot tizimida foydalanishni cheklashni boshqarishning rolli modelidan foydalanishdan maqsad foydalanuvchilarga faqat rolni amalga oshirish uchun uchun zarur obyektlardan yoki jarayonlardan foydalanish, jumladan rolni amalga oshirish uchun faqat kerakli axborotni ishlash huquqini berish hisoblanadi. Ish jarayonini unumli amalga oshirish uchun, foydalanuvchilarga axborot doimo foydalanuvchan bo'lishi lozim. Har bir foydalanuvchiga rollarni qo'shish tizimda amalga oshiriluvchi rollarni aniqroq va yetarlicha moslashuvchan taqsimlashga imkon beradi [5,6,7,8,9,10].

3. Foydalanishni cheklash tizimining arxitekturasi

S-RBAC modelining aksariyat veb-resurslarda ishlatilishi foydalanuvchining, berilgan rol asosida, ma'lumotlardan foydalanishlarini osongina aniqlashga imkon beradi. "Business Process" axborot tizimi uchun foydalanishni cheklash tizimida rol ma'mur yordamida hisobga olish yozuvi orqali identifikatsiyalanadi va foydalanuvchining muayyan rolda ishlashi uchun xususiy hisobga olish yozuvi yaratiladi. Bu holda, xodimning tizimga kirishi unga taqdim etilgan yagona hisobga olish yozuvi bo'yicha amalga oshiriladi [3,4]. Ammo tizimga kirishda foydalanuvchini identifikatsiyalash va autentifikatsiyalash bilan birga, unga rolni tanlash taklif etiladi. Foydalanuvchi mos rolni (unga ruxsat etilgan rollar naboridan) tanlaganidan so'ng, ushbu rolga tayinlangan obyektlardan foydalanishni cheklash huquqlari kuchga kiradi. Rolni almashtirish uchun foydalanuvchini o'zgartirish zaruriyati yo'q, hisobga olish yozuvini almashtirmasdan yangi rolni tanlashga imkon beruvchi mos ilovani ishga tushirish kifoY. Foydalanishni cheklash tizimi modeli foydalanuvchi roli bo'yicha ma'lumotlardan foydalanish prinsipini amalga oshiradi va resurs ma'lumotlaridan foydalanish huquqini olish bosqichlaridan iborat bo'ladi [1, 2]. 1-rasmda "Business Process" axborot tizimi ishlashining tarkibiy ko'rinishi keltirilgan.

Birinchi bosqich-foydalanuvchiga atalgan rolni taqdim etish.

Ikkinchi bosqichda foydalanuvchi, unga taqdim etilgan rolga atalgan kerakli atributlarni oladi. Atributlar olinganidan so'ng, ularni ishlash jarayoni boshlanadi va foydalanuvchi, atributga bog'liq holda, atribut taqdim etgan mos ma'lumotlar belgisidan foydalanish huquqini oladi.

Uchinchi bosqich tipiklashtirilgan ma'lumotlarni olish bilan yakunlanadi.

2-rasmda taklif etilgan foydalanishni rolli cheklash tizimi modelining umumiy arxitekturasi keltirilgan. Tizim tarkibi quyidagicha: 1) ta'sir sathi, 2) RBAC sathi, 3) SQL tahlili va filtrlash va 4) C-RBAC sathi.

1-rasm. "Business Process" axborot tizimining tarkibiy ko'rinishi

2-rasm. Taklif etilgan foydalanishni rolli cheklash tizimi modelining umumiy arxitekturasi

Taklif etilgan model asosida foydalanishni boshqarish moduli, sozlanuvchi siyosatlardan foydalanib, detallashtirilgan ma'lumotlardan foydalanishni amalga oshirishi mumkin [3, 4,11,12].

Birinchi sath-ta'sirlar sathi. Uning tarkibiga tizimga kirish, biznes-ishlov, ma'lumotlar so'rovi va h. kabi tizim taqdim etuvchi amallar kiradi. So'rov ma'lumotlari shakli-jadval, satr va ustun.

Ikkinchi stah-RBAC bo'lib, u foydalanuvchilar vakolatlarini to'liq nazoratlashda ishlatiladi. Obyektlarni boshqarish va ta'sirlarning o'zaro ta'sirida tushunarli vakolatni olish mumkin. Aynan ushbu vakolatni tekshirishni RBAC amalga oshiradi [3, 4,11,12].

Uchinchi sath-SQL tahlili va filtrlash. Ushbu sathda taklif etilgan model yordamida ma'lumotlar bazasiga so'rovlar tilidan yoki so'rovlar sinflaridan so'rov tahlillanadi. Masalan, SQL "SELECT COUNT (col1) From tables WHERE col2=value AND col3 = value" so'rovi tahlili natijasi 1-jadvalida keltirilgan.

Agarda tahlil natijalari tarkibiy axborot bo'lsa, u o'zida quyidagilarni qamrab oladi:

1. SELECT_COLUMNS;

2. WHERE_COLUMNS;
3. WHERE_CONDITION;
4. WHERE_EXPRESSION.

To'rtinchi sath- C-RBAC. Uning tarkibida starlar/ustunlar bo'yicha vakolatlar siyosatining boshqaruvi va vakolatlarni sozlash mavjud. Vakolatlar siyosati atributlar orqali berilgan foydalanuvchi belgisi, ma'lumotlar belgisi, kombinator algoritmi, siyosatlar/funksiyalar boshqaruvi asosida belgilanadi. Ushbu sath C-RBACni va RBAC va SQL larning tahlillash va filtrlash tahlil natijalari bilan birlashtiradi. Shu tariqa vakolatlarni detallashtirilgan nazorati strukturasi 3-rasmda keltirilgan [3, 4].

1-jadval

SQL tahlili va filtrlash natijalari

```

{
SELECT_COLUMNS: [col1],
WHERE_COLUMNS: [col2, col3]
WHERE_CONDITION: "col2=value AND col3=value"
WHERE_EXPRESSION: ["col2=value", "col3=value"]
}

```

4. Foydalanishni detallashtirilgan nazorati strukturasi

Foydalanish so'rovi ilova, foydalanuvchi va h. kabi subyektlar tomonidan boshlanadi, va oldindan ishlov berishda so'rov uchun SQL qarori yaratiladi. Shu bilan birga, SQL qarori dastlabki natijani olish uchun, tekshiriladi va tahlillanadi. Dastlabki natija tarkibida amallar, obyektlar jadvali ustuni, obyektlar jadvali satri, foydalanuvchi va h. xususida axborot bo'ladi.

3-rasm. Foydalanishni detallashtirilgan nazorati strukturasi

So'ngra, dastlabki natija C-RBACdagi belgilarni, siyosatlarni va funksiyalarni boshqarish orqali tekshiriladi. Foydalanuvchi belgisi bilan siyosatlarni ishlab chiqarish bo'limidagi ma'lumotlar belgisini taqqoslab, yakuniy natija generatsiyalanadi. Generatsiyalash siyosatlarni bajarish bo'limida amalga oshirilishi mumkin.

Taklif etilgan modelda foydalanuvchining foydalanish huquqi ta'sir qiymatiga binoan belgilanadi. Obyekt ham, ta'sir doirasi ham, foydalanishning qandaydir detallangan vakolatining mos huquqi kabi belgilanadi. Bundan tashqari C-RBAC modeli tarkibida yuridik shaxsning qandaydir boshqa detallashtirilgan huquqlari mavjud bo'lib, ular quyidagicha ta'riflanadi.

Xavfsizlik funksiyasi- ma'lumotlar atributining identifikatori. Identifikator uchun, haqiqiy ssenariy nuqtai nazaridan ma'lumotlarni tahlillash yo'li bilan, vakolatlarning muayyan diapazoni belgilanishi mumkin.

Xavfsizlik funksiyasi elementi-himoyalash funksiyasining o'ziga xos elementi. Element himoya vositasining muayyan variantini belgilaydi.

Himoya belgisi-tarkibida himoya funksiyalari elementlarining muayyan qiymatlari bo'lgan obyekt sifatida belgilanadi. Himoya belgisi berilgan vakolatga muayyan huquqni belgilashda ishlatiladi.

Xavfsizlik siyosati-bir yoki bir necha xavfsizlik siyosatini o'z ichiga oladi va ma'lum funksiyali foydalanishga vakolatlar ko'lamini tayinlaydi [3].

Yuqorida keltirilgan ta'riflardan tashqari 4-rasmda taklif etilgan modelning komponentlari ko'rsatilgan.

Ushbu komponentlar orasida rol huquqi foydalanuvchi belgisi, ma'lumotlar belgisi esa ma'lumotlar belgisi sifatida belgilanishi mumkin. Ularning munosabatlari-ko'pga-ko'p. Foydalanuvchilar belgisi (createUL) va ma'lumotlar belgisi (createDL) bitta siyosat asosida boshqariladi. Undan tashqari, UL/DL siyosat orasidagi munosabatlari "Ko'pga-ko'p" munosabatlar.

Ma'lumotlar funksiyasi bir necha siyosatlarda bo'lishi mumkinligi sababli, siyosat bir necha funksiyalarda tavsiflanishi mumkin. Shunday qilib, siyosat va ma'lumotlar funksiyasi orasida "Ko'pga-ko'p" munosabatlar mavjud. Belgi qiymati bitta ma'lumotlar obyektidan olinadi, ma'lumotlar elementi esa faqat bitta bo'lishi mumkin. Shunday qilib, DL va xarakterli element qiymati (YE) orasidagi munosabatlar o'zaro bir ma'noli. Foydalanish diapazonini ifodalovchi rol belgisi UL uchun, bir xil ma'lumotlar funksiyasiga ega, bir necha qiymatlarni sanab chiqish mumkin. Shunday qilib, UL i E orasidagi munosabatlar "Birga-ko'p".

4-rasm. Foydalanishni kombinatsiyalangan rolli cheklash modelining komponentlari

5. Ustunlar sathidagi xavfsizlik funksiyasining o‘zaro bog‘liqligi

Taklif etilayotgan modelda ustunlar sathida xavfsizlik funksiyasining uchta turi: ARRAY, SET va TREE mavjud. Ularning o‘zaro munosabatlarini ko‘rsatish uchun ular elementlarini mos ma’lumotlar strukturasi akslantirish mumkin.

1. Xavfsizlik funksiyasi ARRAY elementlari odatiy holda ustuvorliklarning chiziqli munosabatiga ega. Masalan, ma’lumotlar maydonlari orasida aniqlik bo‘yicha bog‘liqlik bo‘lishi mumkin. Axborotning ustuvorligi qanchalik aniq bo‘lsa, foydalanish huquqini talab qilish shunchalik yuqori bo‘ladi.

2. Xavfsizlik funksiyasi SET elementlari foydalanuvchi vakolatlar diapazonini aniqlashda ishlatilishi mumkin. Agar element belgilangan naborga tegishli bo‘lsa, unga belgilangan diapazonda vakolat berilishi mumkin. Masalan, bitta element (“username”-“foydalanuvchi nomi”, “usersex”-“foydalanuvchi jinsi”, “userage”-“foydalanuvchi vazni”) tarkibida vakolatlarning sakkizta mos elementlari bo‘lishi mumkin. Huquqlarni o‘rnatish misoli 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Huquqlarni o‘rnatish

Vakolatlar qismto‘plami	Kommentariyalar
{}	xavfsizlik funksiyasi orqali belgilangan barcha elementlar foydalanuvchan emas
{"username"}	"username" foydalanish mumkin
{"usersex"}	"usersex" foydalanish mumkin
{"username", "usersex"}	"username" va "usersex" foydalanish mumkin
{"username", "userage"}	"username" va "userage" foydalanish mumkin
{"usersex", "userage"}	"usersex" va "userage" foydalanish mumkin
{"username", "usersex", "userage"}	xavfsizlik funksiyasi orqali o‘rnatilgan barcha elementlarga mos ma’lumotlardan foydalanish mumkin

Satrlar sathidagi xavfsizlik funksiyasi qoidasi.

3. Xavfsizlik funksiyasi TREE elementlari orasida “ota-o‘g‘il” yoki “aka-uka” munosabatlari mavjud. Tipik misol sifatida geografik o‘rinni (“shahar”, “viloyat”, “tuman”) keltirish mumkin. Shaharlar orasidagi munosabatlar aka-uka munosabatlaridir. Bir shahardagi rayonlar orasidagi munosabatlar ham aka-uka munosabatlari hisoblanadi, shahar bilan tuman orasidagi munosabatlar esa ota-o‘g‘il munosabatlari hisoblanadi. Vakolatlar naborini daraxtdagi uzal sifatida tasavvur etish mumkin. Agar uzal bargsiz bo‘lsa, u mavjud munosabatlarga muvofiq sho‘ba uzeldan foydalanish huquqiga ega bo‘ladi.

Tavsiya etilgan modelda satrlar sathidagi xavfsizlik funksiyalari qoidalari oldindan belgilangan. Xususan, satrlar sathidagi himoya funksiyasining elementi SET strukturasi kabi o‘rnatiladi va ma‘lum qoidaga tayinlanadi. Har bir qoida uchlikdan iborat: {FIED: maydon nomi, operator: operator, qiymat: ma‘lumotlar qiymati}. Maydon nomi ko‘rsatilgan joy, jadval satri nomi bo‘lib, mos operatorlar tarkibida “=”, “>”, “<”lar va h. mavjud. Ma‘lumotlar qiymatlari [value1, value2] ro‘yxatlarda saqlanadi.

Siyosatdagi xavfsizlik funksiyalari orasidagi munosabatlar.

Xavfsizlik siyosati tarkibida bir necha xavfsizlik funksiyalarining mavjudligi sababli, siyosatni ishlab chiqish tartibi, taklif etilayotgan modelning muhim muammosi hisoblanadi. Vakolatlar natijasi himoya elementlarining paydo bo‘lishi ketma-ketligiga muvofiq shakllantiriladi. Foydalanish vakolatini tekshirish uchun siyosatdagi xavfsizlikning turli xil funksiyalarining ba‘zi xavfsizlik elementlari ishlatilganida, vakolatlar xususidagi har bir yechim xavfsizlikning turli funksiyalariga muvofiq generatsiyalanadi va vakolatlar natijasi barcha yechimlarni birlashtirish yo‘li bilan generatsiyalanadi. Taklif etilayotgan modelda yechimlar bog‘liqligi prinsipiga qa‘tiy rioya qilinadi, ya‘ni bitta yechim qabul qilinmasa, foydalanish taqiqlanadi.

Xulosa

Taklif etilgan modelda, rol-vakolat munosabatlarini aniqlashda foydalanuvchi atributlarining foydalaniluvchi bo‘lishligi talabi ta‘minlanadi. Taklif etilgan model, foydalanuvchi atributlari va vakolatlariga muvofiq, rollar-vakolatlar munosabatlarini yanada detallashtirilgan holda nazoratlash imkonini beradi.

Xavfsizlik siyosati bir nechta xavfsizlik funksiyalarini o‘z ichiga olishi mumkinligi sababli, siyosatni ishlab chiqish tartibi taklif etilayotgan modelning muhim muammosi hisoblanadi. Vakolatlar himoya elementlarining paydo bo‘lish ketma-ketligiga muvofiq shakllantiriladi. Kombinatsiyalangan modelda vakolatni tekshirish, asosan, ikkita modulda-ustun sathidagi tekshirish modullarida amalga oshiriladi.

Foydalanishni cheklashning kombinatsiyalangan modeli turli obyekt ma'lumotlarini bir-biri bilan bog'lashni yakunlashda ishlatiladi. Bu foydalanish cheklash modeliga nafaqat ma'lumotlarni tekshirish jarayonini yanada aniqroq belgilash imkonini beradi, balki ma'lumotlarni tekshirish natijalarini ta'minlab, o'rnatiluvchi texnologiyalarni yaratish xarakteristikalariga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1]. Irgasheva D.Y. Povisheniye effektivnosti metodov razgranicheniya dostupa na osnove roley // Jurnal «Muxammad al-Xorazmiy avlodlari». -Tashkent, 2020. -№4 (14) - S.144-149.

[2]. Irgasheva D., Sodikova D. Z. Analyzing security parameters of database management systems // Molodoy uchyoniy. Mejdunarodniy nauchniy jurnal. № 15 (305)/Aprel, 2020 g.-R.84-86.

[3]. Irgasheva D.Y., Agzamova M.Sh., Gaipnazarov R., Rustamova S. E-payment Systems Security solutions using Facial Authentication based on Artificial Neural networks. 12th World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation. WCIS-2022. 25-26 November, Tashkent-Uzbekistan. Scopus.

[4]. Tashev K.A. Agzamova M.Sh., Irgasheva D.Y. Comparative performance analysis the Aho- Corasick algorithm for developing a network detection system. International Conference on Information Science and Communications Technologies. ICISCT 2022. Scopus.

[5]. Irgasheva D.Y., Agzamova M.Sh. Analysis state of the art of anomaly-based detection systems using machine learning algorithms. International Conference on Information Science and Communications Technologies. ICISCT 2022. Scopus.

[6] Durdona Yakubdjanovna, I. Nurbek Bakhtiyarovich, N. Lqbol Ubaydullayevna, X. /Implementation of intercorporate correlation of information security messages and audits// 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020. DOI: 10.1109/ICISCT 50599.2020.9351470. EID: 2-s.2.0-85102099097

[7] Durdona , I. , Shahboz , I., Lola, D. , Sanobar , R. /Face sketch recognition threat model// 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020. DOI: 10.1109/ICISCT 50599.2020.9351369. EID: 2-s.2.0-85102145465

[8] Irgasheva, D./ Indicators of Efficiency of Synthesis of Access Control Systems// 2021 International Conference on Information Science and Communications

Technologies, ICISCT 2021. DOI: 10.1109/ICISCT 52966.2021.9670082. EID: 2-s2.0-85125046854.

[9] Irgasheva, D., Davronova, L./ Superpixel Based Face Sketch Recognition Scheme// International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021. DOI: 10.1109/ICISCT 52966.2021.9670266 . EID: 2-s2.0-85125051626 .

[10] Irgasheva, D., Khurramov, D., Rustamova, S ./ Approaches to Formalizing the Access Control System// International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021. DOI: 10.1109/ICISCT 52966.2021.9670040 . EID: 2-s2.0-85125051656 .

[11] Иргашева Д.Я., Джаматов М.Х., Джаматова Д.М. УГРОЗЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ. «Ахбороткоммуникациялар: Тармоқлар, Технологиялар, Ечимлар». №3(71), 2024 й. 53-59 Стр.

[12] Irgasheva, D. Y., INFOKOMMUNIKASIYA TIZIMLARDA FOYDALANISHNI ROLLI CHEKLASH TIZIMINI QURISH MODELLARI VA USULLARI, Raqamli Transformatsiya va Sun'iy Intellekt ilmiy jurnali: VOLUME 2, ISSUE 6, DECEMBER 2024. 214-227 BB. <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i631>.